

A CHINA E O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA GLOBAL: O PAPEL DAS CADEIAS GLOBAIS DE VALOR NESTE PROCESSO.

Kaique Amaro Alves, FATEC Zona Leste, kaique.alves01@fatec.sp.gov.br

Ligia Duarte Guerra, FATEC Zona Leste, ligia.guerra@fatec.sp.gov.br

Mariana dos Santos Sousa, FATEC Zona Leste, mariana.sousa9@fatec.sp.gov.br

RESUMO. Com o decorrer deste trabalho, será desenvolvido um estudo a respeito do protagonismo da China e do desenvolvimento da sua economia no âmbito global nas últimas décadas desde 1970. Será abordado como a teoria do *Big Push* de Paul Rosenstein-Rodan está atrelada ao avanço chinês no mercado mundial, como a formação do bloco asiático e a ascensão do grupo de países chamado “Tigres Asiáticos” formado por Coreia do Sul, Hong Kong, Singapura e Taiwan foi fundamental para o cenário atual, como a China assumiu o protagonismo da produção mundial de bens de consumo se tornando a chamada “indústria do mundo” e como o movimento das Cadeias Globais de Valor foi fundamental para tal fato. Além disso, também será indagado sobre como o Japão e sua iniciativa na produção voltada ao avanço tecnológico foi primordial para o avanço no continente asiático, isso a fim de passar uma visão geral de como o panorama atual foi desdobrado.

Palavras-chave. *China, Cadeias Globais de Valor, Produção, Ásia, Desenvolvimento.*

ABSTRACT. In the course of this paper, a study will be developed regarding China being a protagonist in global industry and the development of its economy at the global level in the last decades since 1970. It will be discussed how the Big Push theory of Paul Rosenstein-Rodan is linked to the Chinese advance in the world market. As the formation of the Asian block and the rise of the group of countries called “Asian Tigers” formed by South Korea, Hong Kong, Singapore and Taiwan was fundamental for the current scenario, China assumed the leading role in world production of consumer goods becoming the so-called “industry of the world” and how the Global Value Chain movement was fundamental to this fact. Besides Japan and its initiative in production aimed at technological advancement was essential for the advancement in the Asian continent, will also be addressed in order to give an overview of how the current panorama has unfolded.

Keywords. *China, Global Value Chains, Products, Asia, Development.*

1. INTRODUÇÃO

O artigo a seguir contempla um estudo sobre como a China desenvolveu um papel de protagonismo dentro do contexto do desenvolvimento da economia mundial. Também abordará sobre a teoria do *Big*

Push de Rosenstein-Rodan, que por sua vez, tem grande similaridade com a estratégia adotada pelos chineses para mudarem seu patamar no mercado.

De acordo com os estudos feitos, discorreremos a respeito de como todo o cenário asiático influenciou para os avanços em relação à produção de todos os países envolvidos no contexto. Não apenas a China, mas diversos países como os chamados “Tigres Asiáticos” e o Japão, adotaram a estratégia de elevar o grau de complexidade de suas produções com o intuito de aumentar sua participação e importância na economia mundial.

Ainda assim, o estudo aprofundará a discussão em torno das Cadeias Globais de Valor (CGV), buscando entender melhor as razões e motivações da funcionalidade atual do mundo globalizado e, principalmente, como certas decisões foram fundamentais para as posições de cada país no cenário atual.

A partir da análise desses pontos, será possível uma maior compreensão do que ocasionou tal transformação em economias que um dia foram tão sensíveis e, no caso China, tão dependentes de produções de baixo valor agregado, como o trabalho rural.

2. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA CHINA E A TEORIA DO *BIG PUSH*

A China tornou-se uma potência mundial após anos de planejamento e execução de teorias de desenvolvimento econômico. Podemos mencionar, neste caso, a teoria do *Big Push* criada por P. Rosenstein-Rodan, que consiste em uma estratégia de desenvolvimento econômico, na qual há um grande investimento, na maioria das vezes de Capital internacional de investidores, em indústrias complementares, impulsionando o crescimento dessas indústrias de países com economias subdesenvolvidas e “atrasadas”, visando construir um mercado forte e consolidado, como apontado por (MANTEGA, 1988).

De acordo com (PIRES, 2011), a China, para o desenvolvimento de sua economia como um todo, estabeleceu quatro linhas estratégicas que compreendiam a modernização da indústria, das forças armadas, da agricultura e desenvolvimento tecnológico e científico. Um dos meios que o país encontrou para seguir com o planejado foi reintroduzir uma economia de mercado, além de focar nas áreas que estavam apresentando bons resultados, apoiando e expandindo pelo território.

Podemos estabelecer a Teoria do *Big Push* de Rosenstein-Rodan como o modelo escolhido pela China para retomar sua inserção no processo hegemônico no mundo? E como a China arquitetou a partir desta teoria uma conexão com o modelo de manufatura de produtos de alta tecnologia, conhecido como a Cadeias Globais de Valor?

Nos anos 30 e 40, surgiu Rosenstein-Rodan com um argumento sobre como promover o desenvolvimento em países subdesenvolvidos, para ele os investimentos deveriam ser feitos de forma

maciça em uma escolha que pudesse realmente trazer o desenvolvimento para tais países, que investir aqui e acolá não traria os resultados para um desenvolvimento destes países.

Artigo publicado em 1934 chamado “*The Role of Time in Economic Theory*”, que define três princípios para o tempo em uma economia (ROSENSTEIN-RODAN; AVRAMOVIC, 1984). Primeiramente, a duração de um tempo inserida uma atividade econômica, a segunda a análise desse tempo como um bem econômico – na medida em que um determinado período de tempo seria escasso para a execução de diferentes atividades e a terceira trata da velocidade de ajustamento dos mercados, assim para ele o modelo de industrialização deveria ser ordenado por vetores como a educação e investimentos em larga escala, ele chega a mencionar a teoria do investimento.

Para (ROSENSTEIN-RODAN; AVRAMOVIC, 1984), cabe ao Estado qualificar a mão-de-obra para a tecnologia, tornando esse ato determinístico quanto ao promover os trabalhadores de trabalhos manuais para os trabalhos tecnológicos qualificados e não esperar que o mercado o faça, eles devem estar qualificados para o desenvolvimento econômico, neste caso não há uma transferência de recursos públicos para o privado, mas sim de que os recursos públicos são os responsáveis pelo aperfeiçoamento do social, para ele as economias externas em sintonia com as economias externas tecnológicas de treinamento em mão-de-obra é o que dá impulso ao *Big Push*.

Nos estudos de (PIRES, 2011), a experiência que a China tinha com base na estratégia nacional foi um facilitador na adesão à globalização, contrapondo o modelo recomendado pelas organizações internacionais, como o Consenso de Washington ou o Tratamento de Choque das economias do ex-bloco soviético, assim pode-se afirmar que o desenvolvimento chinês foi pautado nos bons resultados, ampliando os mercados bem sucedidos, identificando seus pontos fortes e investindo em educação, formação de mão-de-obra qualificada e em tecnologias que pudessem aprimorar ainda mais os processos.

A abertura econômica da China foi feita de forma diferente dos demais países do bloco soviético e de países da América Latina, pois adotou medidas de acúmulo de capital e desenvolvimento econômico, principalmente com o fim da Guerra Fria e a queda da União Soviética. As medidas de reestruturação das empresas públicas levaram ao fortalecimento da economia local, ajudaram na criação de grandes conglomerados produtivos, além de inovações tecnológicas e aumento do comércio internacional.

Assim, apontamos a estratégia de crescimento chinesa, que consiste em investir em setores específicos, identificar os que são bem sucedidos e focar no desenvolvimento destas áreas de tecnologia, visando o grande alcance, seja ele nacional, considerando a grandiosidade de seu mercado local, ou internacional, por meio de blocos econômicos e das Cadeias Globais de Valor, que apresentaremos adiante.

3. A FORMAÇÃO DO BLOCO ASIÁTICO E A ASCENSÃO DOS TIGRES ASIÁTICOS

Atualmente temos conhecimento da grandeza de Hong Kong, Coréia do Sul, Cingapura e Taiwan na industrialização e principalmente no que se diz a respeito da produção de equipamentos eletrônicos no mundo, assim cabe perguntarmos: Como foi o processo de desenvolvimento econômico da China?

Tudo nos leva a crer que se iniciou na pós Segunda Guerra Mundial com o chamado “milagre japonês”, que incentivou a industrialização massiva de muitas das terras dominadas pelo Japão no final da década de 50, com crescimento significativo a partir dos anos 60. Já em 1970, quatro países asiáticos apresentaram um processo de industrialização acelerado com uma administração considerada “agressiva” por alguns e que rendeu o título de Tigres Asiáticos aos países. Como mencionado por (MAGNO et al, 2011), o modelo industrial agressivo se caracterizava pela estratégia de Industrialização Orientada para a Exportação (IOE), de tal modo, indústrias multinacionais que tinham sede nesses países e as empresas locais criaram um parque industrial voltado à produção destinada ao exterior.

Conforme abordado por (NASSIF, 2005), os quatro países responsáveis por formarem os Tigres Asiáticos foram Coréia do Sul, Cingapura, Taiwan e Hong Kong, apesar de adotarem métodos diferentes para seus desenvolvimentos econômicos, apresentaram uma estratégia muito similar com forte apoio governamental, investimento em infraestrutura (transporte, comunicação e produção de energia) além do financiamento das instalações industriais e forte investimento na educação e na qualificação profissional. Além disso, com exceção da Coreia do Sul, esses países procuraram incentivar o estabelecimento de sedes de indústrias multinacionais no país com Zonas de Processamento de Exportações que concediam doações de terrenos e isenção de impostos aos que ali se estabelecessem. A estratégia adotada pelos Tigres Asiáticos para alavancar seu desenvolvimento pode ser considerada o que muitos chamam de “case de sucesso”, principalmente se levarmos em consideração as questões envolvendo condições econômicas e sociais para a população e a soberania nacional no mercado. Como apontado por (ALVES, 2019), a estratégia adotada por países da América Latina e Caribe de substituição de importações se mostrou muito menos efetiva do que o processo chamado de NIC ou “New Industrialized Country” adotado pelos orientais.

Gráfico 1: Renda per capita em preços correntes (US\$ ppp): EUA , União Europeia, ALC e Tigres Asiáticos

1980-2020

Fonte: (*International Monetary Found*, 2021)

Como podemos observar o *gráfico 1* aponta dados levantados pelo (*International Monetary Found*, 2021) a respeito do poder de paridade de compra (PPP) que procura reproduzir a renda per capita dos EUA, da União Europeia , dos quatro Tigres Asiáticos e dos países da América Latina e Caribe (ALC) desde a década de 1980 até uma projeção a 2026. Esses números mostram que a soma dos Tigres Asiáticos não possui a renda per capita dos países da ALC e apresentam ainda uma renda bem abaixo dos EUA e da UE.

De acordo com (ALVES, 2019), há evidências de que os resultados dos Tigres Asiáticos não se resumiram apenas ao aspecto econômico, mas também ao social, por meio de aspectos como a mortalidade infantil, que diminuiu consideravelmente e a expectativa de vida da população aumentou. Apesar de ter os métodos muito criticados na época de 1970/1980, quando muitos diziam que a grande quantidade de mão de obra barata disponível gerava uma desvalorização dos trabalhadores refletindo no baixo salário pago e frágeis leis trabalhistas. Além disso, o investimento feito por capital externo oriundo das empresas aumentava a dependência do Estado e concluíram que essa “superexploração” do trabalhador levaria os países ao atraso e ao subdesenvolvimento.

Já no gráfico abaixo, (ALVES, 2019) nos apresenta um levantamento de dados das Nações Unidas a respeito da mortalidade infantil e a expectativa de vida dos habitantes dos Tigres Asiáticos , da Europa e dos Estados Unidos onde podemos comprovar não apenas o grande avanço nos aspectos sociais ocorridos nos países orientais como também o fato de atualmente alguns deles possuírem números e

projeções melhores que a Europa e os Estados Unidos.

Gráfico 2: Mortalidade Infantil (MI) e esperança de vida (Eo): Tigres Asiáticos, europa e EUA: 1970-2020

(ALVES, 2019)

(MATHEUS, 2008) ressalta que as críticas ao modelo de “modernização acelerada” eram válidas uma vez que, o crescimento econômico muitas vezes inabalável desses países, custou caro a sua população. De tal modo, ocorreu entre a população uma forte geração e concentração de riquezas por parte daqueles que investiram nesse processo, uma urbanização à época descontrolada e um forte dano ambiental em decorrência do estabelecimento de muitas indústrias e uma legislação branda.

Conforme frisa (LIMA, 2017), há uma grande diferença entre a Coreia do Sul e os outros três Tigres Asiáticos, pois ao contrário a Coreia demonstrou uma grande resistência a instalações de empresas transnacionais no seu território, tornando o desenvolvimento do país voltado para os “Chaebols, que nada mais eram do que conglomerado de empresas familiares pertencentes aos Sul Coreanos. De tal modo, o mercado interno coreano continuou muito restrito até a década de 80 quando empresas transnacionais adentraram ao país, porém com a necessidade de estarem associadas a empresas coreanas.

Muito dessa postura foi herdada através do processo de colonização japonesa sofrido pela Coreia. Se no Japão a aliança gerada entre o governo e os Zaibatsus, na Coreia do Sul não foi diferente e foi assim que se estabeleceram relações entre o governo coreano e os Chaebols.

(LIMA, 2017), ainda ressalta a importância do movimento para o fortalecimento do nacionalismo coreano, característica fundamental para entendermos a forte presença do Estado e o processo de implementação da política de desenvolvimento aliada a política de captação de recursos estrangeiros.

Como elencado por (NASSIF, 2005), alguns pontos que podemos ter em mente como os mais fortes na época do surgimento dos Tigres Asiáticos que demonstravam o quão nacionalista foi o processo de desenvolvimento da Coreia do Sul para conseguir evoluir economicamente ao que se tornaram hoje, promovendo:

- Controle do sistema de crédito por meio da estatização do sistema bancário, de forma que os recursos acabavam canalizados para setores considerados prioritários, sempre buscando a aceleração do processo de acúmulo de capital;
- Restringir a entrada de empresas em indústrias relacionadas a economias de grande escala, e procuravam estimular a formação dos conglomerados de grandes empresas nacionais, formando os conglomerados econômicos chamados Chaebols;
- Controle dos preços negociados com os Chaebols, visando impedir práticas monopolistas;
- Restringir remessas de capitais para o exterior; e
- Uma alta tributação das classes média e alta, com o intuito de diminuir o consumo interno e os gastos (que já eram mínimos) com serviços sociais para classes mais baixas.

Com isso os Tigres Asiáticos cresceram a partir de medidas voltadas à industrialização massiva que ocorreu na região desde a metade do século XX. Como levantado por (LIMA, 2017), mesmo que com características próprias os países conseguiram se implementar no mercado mundial a base do mesmo pensamento voltado à industrialização, construindo um avanço socioeconômico vertiginoso ao longo das décadas.

Além disso, (MAGNO, et al 2011), ressaltam que aliado a estratégia de crescimento dos Tigres, houve também a formação do bloco econômico ASEAN que uniu pequenos países do sudeste asiático como Brunei, Camboja, Cingapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Tailândia e Vietnã que após se unirem na metade final dos anos 60 passaram a tomar uma série de medidas que visassem a harmonia e cooperação entre os países, que buscariam se desenvolver e ganhar independência no mercado externo a exemplo do que ocorria com os Tigres Asiáticos que já demonstravam aonde poderiam chegar na época .

4. A CHINA COMO PROTAGONISTA DO BLOCO ASIÁTICO

Dentro do contexto onde estão inseridos os Tigres Asiáticos, como a China se encaixa e veio a ser a protagonista no mercado Asiático? Atualmente, esse gigante asiático possui uma estimativa de se tornar a maior economia do mundo, como levantado por JP Morgan e publicado por (VITORIO, 2021), com a possibilidade de fechar 2021 com um PIB na casa dos 27 trilhões de dólares, este avanço contínuo deverá gerar ao país um PIB maior até mesmo que o dos Estados Unidos em 2027.

Esses números não vêm à toa, aliando o modelo voltado à exportação e os investimentos em tecnologia,

atualmente a China é conhecida como a “indústria do mundo”. Como descrito por (CORACCINI, 2019), o processo vivido pelos chineses se assemelha muito ao protagonizado pelos Tigres Asiáticos quando na década de 70 as medidas discutidas pelo Consenso de Washington ecoaram em atitudes tomadas pelos líderes chineses.

Ainda segundo (CORACCINI, 2019), o primeiro sinal disso foi a abertura econômica do país em 1978, onde o sistema chinês (até então muito fechado ao exterior) passou a se abrir gradativamente com as medidas econômicas de Deng Xiaoping, que a partir daquele momento assumiu a missão de transformar a economia local de algo majoritariamente agrário para uma economia industrial com maior valor agregado porém com a manutenção da centralização da economia local aliada a uma abertura gradual para investimentos de iniciativa privada.

Deng Xiaoping baseou sua mudança na economia chinesa nas chamadas “quatro grandes modernizações” que visavam fortalecer os campos da indústria, da agricultura, da defesa e da tecnologia, como na teoria do investimento de Rodan. Com isso, a economia até então rural e planificada se desfez na direção do aumento de produtividade e incentivo da imigração de mão de obra do campo para as zonas urbanas. Houve também o choque causado por investimentos estrangeiros para a modernização da produção que como apontado pela (BBC, 2018), foi uma parte da cruzada enfrentada por Xiaoping e sua equipe para aprender com potências estrangeiras a como aumentar sua produção. Tais medidas foram conseqüentemente sucedidas pela criação de zonas econômicas especiais como na cidade de Shenzhen que atualmente é conhecida como “Vale do Silício Chinês ” devido à sua grande transformação tecnológica.

Ainda segundo a (BBC, 2018), foram as sucessões das medidas tomadas nessa época que permitiram a China entrar na OMS em 2001 e abrir de vez as portas da globalização aos asiáticos que em 2008, em meio a uma crise econômica global passou a ser o alvo do Ocidente na busca por novos mercados e permitiu aos chineses serem hoje reconhecidos como “a indústria do mundo”.

5. A EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA NA ÁSIA E A INDÚSTRIA JAPONESA

Sabemos que a virada de chave da economia chinesa se dá a partir quando o país deixa de ter uma economia majoritariamente rural para uma economia industrial. Segundo (DANA, 2018), muito disso é explicado com base nas palavras e ideias de William Arthur Lewis, economista britânico que pregava que o campo oferecia ilimitadas vagas para os trabalhadores, porém uma limitada capacidade de crescimento a economia uma vez que gerava a chamada “economia de subsistência”, enquanto o meio industrial visava o capitalismo e com isso o lucro que proporcionaria o crescimento econômico necessário para a ascensão.

Como já dito anteriormente, até os anos 70 a China era um país que se baseava em produtos agrícolas

de baixo valor agregado. Muito se via das pessoas trabalhando em grandes plantações e pouco se via em relação ao desenvolvimento tecnológico e industrial. Atualmente, o cenário mudou e o país oriental se tornou uma grande potência econômica graças ao seu investimento na produção e bens de maior valor agregado, porém, sem deixar de ser um gigante na agropecuária, dados das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura apontados por (DALL'AGNOL, 2018), mostram como a China foi responsável pela produção de cerca de 1,2 bilhão de toneladas de alimentos nas safras de 2016/2017 além de ter produzido cerca de 130 milhões de toneladas de carnes advindas da pecuária no mesmo período.

Aliado a toda essa produção agrícola que vem de antes da virada de chave da economia chinesa, está a produção industrial tecnológica. Como pontuado por Felipe Leal e transcrito por (SALIBA, 2020), a China possui um plano intitulado de “*Made in China 2025*” que foi proposto por seu governo em 2015 com o intuito de transformar o país no grande armazém industrial do mundo, e esse processo vem sendo desenvolvido há décadas. O projeto surgiu após anos em que os produtos fabricados pelos chineses eram conhecidos por terem baixa qualidade, contrapondo os dias atuais quando vemos até mesmo tendências sendo criadas no mercado Chinês, como os vídeos curtos do aplicativo Tiktok sendo adaptados para uma ferramenta no Instagram.

A jornalista (BARRÍA, 2018), ressalta em reportagem para a BBC como a China tem aplicado essa estratégia de ser um país com produtos que ressaltam qualidade e pioneirismo no ramo da tecnologia. Ainda ressalta a importância de o país abrigar em seu território os centros de pesquisas de marcas como Apple, GM e Volkswagen que estão a todo momento investindo no desenvolvimento de novas tecnologias produzidas na China.

Uma prova do desenvolvimento tecnológico liderado pelo Japão no continente asiático e no resto do mundo é a quantidade de produtos voltados para tecnologia que tiveram seu início no país. Em reportagem ao G1, o jornalista (SILVA, 2021), ressalta como o Japão teve influência no desenvolvimento das câmeras fotográficas, desde as analógicas até as atuais câmeras de celulares, por exemplo, e em como o país atuou forte para o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias.

6. MOVIMENTO DAS CADEIAS GLOBAIS DE VALOR

Como apresentado por (OLIVEIRA, 2015) da Fundação Alexandre de Gusmão, globalização é uma maneira de comércio diferente da praticada anteriormente, mais centralizada, a globalização pode ser entendida como um amplo processo de interconexão global que reflete em diversos campos, incluindo o econômico, possibilita e estimula o aumento do comércio internacional, de uma forma mais dispersa geograficamente, por meio de investimentos e da expansão da produção planejada e executada por mais de um país.

É inevitável associar o surgimento das Cadeias Globais de Valor ao surgimento da globalização, já que ambos têm fomentadores em comum, como o avanço da tecnologia, liberalização comercial, diminuição nos custos de transporte, maior facilidade de comunicação, entre outros. A formação das CGVs retrata uma consequência da globalização, pois tem os pontos em comum notáveis nas indústrias, seja de tecnologia, vestuário, serviços ou outras. Dentro das CGVs também observamos o conceito de interdependência, podendo ela ser Estatal, quando os países são dependentes das atividades de outro Estado, ou Entre Sociedades, quando os países são dependentes das ações sociais de outros Governos (OLIVEIRA, 2015). O que nos leva à desterritorialização, referente às atividades cada vez mais realizadas em diferentes países ao redor do planeta.

As Cadeias Globais de Valor são constituídas de processos feitos pelas empresas e trabalhadores, que incluem pesquisa, *design*, produção, desenvolvimento, *marketing* e distribuição. As CGVs abrangem o conjunto de atividades que são necessárias para a fabricação de um produto ou etapas de uma prestação de serviços, desde a sua criação à entrega ao consumidor final, podendo ser em uma única empresa com sede em mais de um país ou fragmentadas entre empresas (GEREFFI & FERNANDEZ-STARK, 2011). Seguindo a linha de pesquisa de (GEREFFI; FERNANDEZ-STARK, 2011) as CGVs são baseadas em quatro fundamentos:

- Uma estrutura *input-output* que consiste em todo o processo de produção, desde a criação até o uso pelo consumidor final, em identificar o segmento de mercado do produto ou serviço dentro de uma GVC, representada pelo elo que une e mostra todas essas fases. Além de identificar as respectivas dinâmicas e estruturas, uma vez que cada segmento possui as suas particularidades.
- O âmbito geográfico que é facilitado graças à globalização, pois melhorias em transportes e meios de comunicação mais competitividade em cada cadeia, devido a grande dispersão ao redor do globo de algumas produções. Geralmente países em desenvolvimento oferecem a força de trabalho por um baixo custo enquanto países desenvolvidos cuidam dos estudos por trás das produções.
- O contexto institucional identifica a forma como as condições tanto locais como nacionais e internacionais afetam o desenvolvimento e o funcionamento dos negócios internacionais nas cadeias.
- A governança das Cadeias Globais de Valor permite que possamos entender como elas são coordenadas e controladas quando certos atores têm mais poderes que outros.

A Governança das Cadeias Globais de Valor é um fator importante para o seu funcionamento, uma vez que podem servir como molde e direcionar os caminhos a serem seguidos. (GEREFFI; HUMPHREY; STURGEON, 2005), apontam cinco formas de governança desenvolvidas a partir de estudos e análises. A primeira é a de Mercados, defende que as ligações de mercado não precisam ser transitórias, podem sim ser recorrentes, o ponto principal é o custo das transações. A segunda, Cadeias de Valor Modulares, produtores fazem os produtos para específicos para seus consumidores, assumindo as responsabilidades

para a elaboração. A terceira, Cadeias de Valor de Relacionais, onde as relações entre as partes são mais complexas, por possuir uma codependência e informações sobre o processo que não são fáceis de transmitir ou ensinar, necessita de uma relação de confiança entre ambos. A quarta, Cadeias de Valor Captivas, ou seja, geralmente pequenos fornecedores dependem de compradores que exercem uma função de poder, praticamente controlados por esses grandes compradores. E a quinta e última forma de governança, é a Hierarquia, na qual existe um sistema de integração vertical, a parte dominante da governança administra o controle e é seguida pelas outras partes de forma vertical, seguindo a uma espécie de hierarquia com subordinados, afiliados e etc.

Essa fragmentação no processo produtivo vem crescendo recentemente no Leste Asiático, a China especificamente tornou-se uma peça chave nessas transações, fornecendo mão de obra e agregando valor aos produtos que por lá passam e aos países integrantes das CGVs como apontado por (OGASAVARA & MASIERO, 2015). Os autores ainda ressaltam como pode ser contraditório o desenvolvimento da região no contexto das Cadeias Globais de Valor, visto que as produções seguem em uma determinada área entre países próximos, mesmo que possa ser exportada ao redor do globo, por isso temos a importância da integração dos países, que pode ser feita também através dos blocos econômicos, como o exemplo citado anteriormente do bloco Asean.

As empresas chinesas vêm utilizando de seu fortalecimento econômico para ser ainda mais parte integrante das Cadeias Globais de Valor, seja a partir de investimentos no exterior ou por comprar grandes empresas estrangeiras referências em seus respectivos ramos, ademais aos seus investimentos na ciência e tecnologia, (OGASAVARA & MASIERO, 2015).

7. MATERIAIS E MÉTODOS

O método utilizado para a elaboração deste artigo foi a pesquisa bibliográfica, que deve ser feita, segundo (BARROS & LEHFELD, 2007), quando desejamos reunir conhecimentos sobre o tema a ser estudado, neste caso, as Cadeias Globais de Valor e a relação que elas têm no desenvolvimento da Ásia, aproveitando os conteúdos publicados anteriormente sobre os temas aqui abordados. Obtendo as informações através dos materiais utilizados: revistas, jornais, livros e artigos científicos.

8. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir dessa pesquisa, foi possível a realização de um estudo a respeito do papel da Ásia e da China na economia mundial nos dias de hoje, partindo desde o início da mudança nas décadas de 1950 a 1970 até os anos 2000.

O artigo também buscou expor a maior compreensão possível envolta do contexto enfrentado pelos

asiáticos e como as mudanças econômicas afetaram a população ao longo dos anos, independentemente do sistema financeiro adotado. Tanto os países de cunho capitalista como os Tigres Asiáticos, quanto a China, uma potência socialista, precisaram tomar atitudes que estivessem voltadas a valorizar a produção para que revertissem o cenário em que viviam de dificuldade econômica.

De tal modo, foram levantados dados históricos e tópicos a respeito da implementação do pensamento voltado a maior concentração de valor na produção desses países, além de, por via de regra todos manterem o pensamento de que o investimento em produção de maior qualidade poderia render lucros e controle de mercado ao longo dos anos. Tal aspecto pode ser claramente observado quando notamos a estratégia do Japão para ganhar mercado após Segunda Guerra Mundial, até o atual projeto chinês de “*Made in China 2025*” no qual o gigante asiático procura se estabelecer ainda mais como a fábrica do mundo.

Contudo, o estudo ainda retrata as Cadeias Globais de Valor e como o protagonismo da China seguiu e se deu por conta dessa dinâmica de mercado. Tal fato ocorreu após muita estratégia e planejamento por parte dos chineses que procuraram entender os rumos do mercado e da produção mundial para se destacarem nas CGVs, atualmente tornando praticamente inimaginável de se pensar que até o início dos anos 70 o país possui grande dificuldade em se manter dada a excessiva mão de obra que trabalhava quase que exclusivamente no campo.

5. CONCLUSÃO

Diante desse estudo, foi possível realizar uma análise sobre o papel da Ásia e da China na economia mundial partindo de 1950 aos anos pré pandemia. O levantamento entorno do contexto enfrentado pelos orientais, bem como as mudanças econômicas que afligiram a população ao longo dos anos sem necessariamente estabelecer relação com o sistema financeiro adotado, possuindo países capitalistas como os Tigres Asiáticos e possuindo países comunistas como a China.

De tal maneira, dados históricos e tópicos a respeito da implementação de um sistema voltado a maior produção de bens com alto valor agregado e tecnologia foram levantados para se entender melhor o panorama apresentado por essas nações. Como grande exemplo disso podemos citar a força da economia japonesa ao longo de todas as décadas e o projeto “*Made in China 2025*”.

Por fim, ainda foi realizado um estudo a respeito das Cadeias Globais de Valor e em como a China procurou se aproveitar dessa dinâmica para adentrar com força o mercado global e se tornar essa potência atual.

REFERÊNCIAS

ALVES, J. E.. O sucesso da estratégia de desenvolvimento dos Tigres Asiáticos, artigo de José Eustáquio Diniz Alves. **EcoDebate**, 2019. Disponível em: <<https://www.ecodebate.com.br/2019/02/27/o-sucesso-da-estrategia-de-desenvolvimento-dos-tigres-asiaticos-artigo-de-jose-eustaquio-diniz-alves/>>. Acesso em 01 de setembro de 2021.

BARRÍA, C. O ambicioso plano 'Made in China 2025' com que Pequim quer conquistar o mundo. **BBC News**, 2018. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-44039447>>. Acesso em 11 de outubro de 2021.

BARROS, A. J.; LEHFELD, N. A. **Fundamentos da Metodologia Científica** (3 ed.). São Paulo: Pearson Hall, 2007.

BBC. Hong Kong territory profile. **BBC News**, 2018. Disponível em: <<https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-16517764>>. Acesso em 01 de setembro de 2021.

CORACCINI, R.. Made in China: o país que virou a indústria do mundo. **NOVAREJO**, 2019. Disponível em: <<https://www.consumidormoderno.com.br/2019/07/23/made-in-china-como-virou-a-industria-do-mundo/>>. Acesso em 11 de setembro de 2021.

DALL'AGNOL, A. China, grande consumidora e produtora de alimentos do mundo. **Canal Rural**, 2018. Disponível em: <<https://blogs.canalrural.com.br/embrapasoja/2018/12/06/china-grande-consumidora-e-produtora-de-alimentos/>>. Acesso em 04 de outubro de 2021.

DANA, S. O segredo do crescimento industrial chinês. **G1**, 2018. Disponível em: <<http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/blog/samy-dana/post/o-segredo-do-crescimento-industrial->

chines.html>. Acesso em 04 de outubro de 2021.

GEREFFI, G., & FERNANDEZ-STARK, K. **Global Value Chain Analysis: A primer**. Duke Center on Globalization, Governance & Competitiveness (CGGC), 2011. pp. 2-19. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/265892395_Global_Value_Chain_Analysis_A_Primer>. Acesso em 18 de outubro de 2021.

GEREFFI, G., HUMPHREY, J., & STURGEON, T. **The governance of global value chains**. Review of International Political Economy, 2005. pp. 79-100. Disponível em: <<https://rrojasdatabank.info/sturgeon2005.pdf>>. Acesso em 18 de outubro de 2021.

GDP per capita, current prices. **International Monetary Found**, 2021. Disponível em: <<https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/CMQ/CBQ/SMQ/EU/USA/SGP/KOR/HKG/TWN>>. Acesso em 01 de setembro de 2021.

LIMA, U. M. **SciELO - Brazil - O debate sobre o processo de desenvolvimento econômico da Coreia do Sul: uma linha alternativa de interpretação**. SciELO, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1982-3533.2017v26n3art3>>. Acesso em 11 de setembro de 2021.

MAGNO, B. et al. **Caminhando entre gigantes: A inserção internacional dos Tigres Asiáticos e dos países do ASEAN**. InterAção, UFSM, 2011. v. 2 n.2. pp. 127-139. Disponível em: <<https://periodicos.ufsm.br/interacao/article/view/12713/8068>>. Acesso em 01 de outubro de 2021.

MANTEGA, G. **Modelos De Crescimento E A Teoria Do Desenvolvimento Econômico**. EAESP/FGV/NPP - NÚCLEO DE PESQUISAS E PUBLICAÇÕES, 1998. pp. 27-33. Disponível em: <https://pesquisa-eaespp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/publicacoes/P00126_1.pdf>. Acesso em 25 de outubro de 2021.

MATHEUS, C. **O Dragão Chinês e os Tigres Asiáticos**. Scielo, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbpi/a/K4jqTsyhHLBPwPGF4FQYYPGK/?lang=pt>. Acesso em: 10 de outubro de 2021.

NASSIF, A. **Estratégias de Desenvolvimento em Países de Industrialização Retardatária: Modelos Teóricos, a Experiência do Leste Asiático e Lições para o Brasil**. BNDES, 2005. v. 12 n.23. pp. 135-176. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/11457/2/RB%2023%20Estrat%C3%A9gias%20de%20Desenvolvimento%20em%20Pa%C3%ADses%20de%20Industrializa%C3%A7%C3%A3o%20Retardat%C3%A1ria_Modelos%20Te%C3%B3ricos_P_BD.pdf. Acesso em 11 de setembro de 2021.

OGASAVARA, M. H.; MASIERO, G. **O exemplo do Leste Asiático**. Revista da ESPM, São Paulo, v. 100, n. 5. pp. 67-75. Disponível em: <https://arquivo.espm.br/revista/2015/2015-set-out//files/assets/common/downloads/publication.pdf>. Acesso em 02 de novembro de 2021.

OLIVEIRA, S. **Cadeias globais de valor e os novos padrões de comércio internacional: estratégias de inserção de Brasil e Canadá**. Brasília: Funag, 2015.

PIRES, M. C. **A China e a Globalização: aspectos de uma estratégia nacional**. Revista de Economia Política e História Econômica, 2015. pp. 5-27. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11449/115426>. Acesso em 23 de outubro de 2021.

ROSENSTEIN-RODAN, P. N.; AVRAMOVIC, D. **Natura facit saltum: análise do processo de crescimento em desequilíbrio**. Nova York: Pioneiros em desenvolvimento, 1984.

SALIBA, R. A evolução do mercado de tecnologia na China. **Warren**, 2021. Disponível em: <https://warren.com.br/blog/evolucao-mercado-tecnologia-china/>. Acesso em 04 de outubro de 2021.

SILVA, V. H. Do rádio de pilha à câmera de celular: como o Japão se tornou referência em tecnologia de áudio e imagem. **G1**, 2021. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/tecnologia/inovacao/noticia/2021/07/29/do-radio-de-pilha-a-camera-de-celular-como-o-japao-se-tornou-referencia-em-tecnologia-de-audio-e-imagem.ghtml>>. Acesso em 11 de outubro de 2021.

VITORIO, T. China deve superar os EUA como maior economia do mundo em 2027, diz JP Morgan. **CNN**, 2021. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/business/china-deve-superar-os-eua-como-maior-economia-do-mundo-em-2027-diz-jp-morgan/>> Acesso em 11 de setembro de 2021.